

**ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УРГАНЧ ФИЛИАЛИ
ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ
1-ТОМ, 2-СОҢ. 2025**

**РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОНДАН АНОМАЛ ҚОН
КЕТИШНИНГ МОРФОЛОГИК МАТЕРИАЛЛАРИ ВА ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ
ТАСНИФИ**

Р.Ю.Рузибаев., Х.К.Шейхова., Р.Х.Каримов.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали.

r.karimov.86@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-0325-2709>

Аннотация: Бачадондан аномал қон кетиш ташхисотида биринчи гинекологик кузатув, кичик чаноқ аъзолари УТТ текшируви, эндометрий қалинлиги, структурасини аниқлаш, цитологик текширув, гистероскопия, қиринди олиш, патогистологик текширув, ХГЧ текширув ўтказиш керак.

Бачадондан аномал қон кетишларга эндометрий полипи, аденомиоз, миома, эндометрий гиперплазиясини ташхислашда вагинал ультратовушли текширув ва магнитли-резонанс томографияси каби ноинвазив усуллардан фойдаланишнинг аниқ клиник қўлланилиш кўрсатмаларига эга ва бачадондан аномал қон кетиш патогенезини яхшироқ ўрганишга кизиқиш уйғотди. Шунга қарамасдан, тадқиқотлар ҳали ҳам бу касалликларда PALM-COEIN дан бошқа таснифланиши бўйича консенсуснинг йўқлиги сабабли қийинлигича қолмоқда. Магнитли-резонанс томография ва трансвагинал УТТ таққосланувчи диагностик аниқликка эга. Охири вақтларда интервенцион биопсиянинг минимал усуллари тадбиқ қилинган (Benagiano G, Nabiba M, 2012).

Калит сўзлари: репродуктив, бачадондан аномал қон кетиш, морфометрия, биопсия, морфология.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА**

Р.Ю.Рузибаев, Х.К.Шейхова, Р.Х.Каримов

Урганчский филиал Ташкентской медицинской академии.

r.karimov.86@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-0325-2709>

Аннотация: При диагностике аномальных маточных кровотечений необходимо провести первичный гинекологический осмотр, ультразвуковое исследование органов малого таза, определение толщины и структуры эндометрия, цитологическое исследование, гистероскопию, соскоб, гистологическое исследование и исследование на ХГЧ.

Аномальные маточные кровотечения имеют четкие клинические рекомендации по использованию неинвазивных методов, таких как вагинальное УЗИ и магнитно-резонансная томография в диагностике эндометриальных полипов, аденомиоза, миомы, гиперплазии эндометрия, а также интерес к лучшему изучению патогенеза аномальных маточных кровотечений. проснулся.

Однако исследования по-прежнему затруднены отсутствием консенсуса относительно классификации этих заболеваний, отличной от PALM-COEIN. Магнитно-резонансная томография и трансвагинальное УЗИ обладают сопоставимой диагностической точностью. В последнее время стали применяться малоинвазивные методы биопсии (Benagiano G, Nabiba M, 2012).

Ключевые слова: репродуктивность, аномальные маточные кровотечения, морфометрия, биопсия, морфология.

**ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УРГАНЧ ФИЛИАЛИ
ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ
1-ТОМ, 2-СОҢ. 2025**

**MORPHOLOGICAL MATERIALS AND CLASSIFICATION OF RESEARCH ON
ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE**

R.Yu.Ruzibaev., H.K.Sheikhova., R.Kh.Karimov.

Urgench Branch of the Tashkent Medical Academy.

r.karimov.86@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-0325-2709>

Abstract: In the diagnosis of abnormal uterine bleeding, an initial gynecological examination, pelvic ultrasound examination, determination of endometrial thickness and structure, cytological examination, hysteroscopy, scraping, histological examination, and hCG examination should be performed.

The use of non-invasive methods such as vaginal ultrasound and magnetic resonance imaging in the diagnosis of endometrial polyps, adenomyosis, myoma, and endometrial hyperplasia in the diagnosis of anomalous uterine bleeding has aroused interest in better studying the pathogenesis of anomalous uterine bleeding. However, research is still hampered by the lack of consensus on a classification other than PALM-COEIN for these diseases. Magnetic resonance imaging and transvaginal ultrasound have comparable diagnostic accuracy. Recently, minimally invasive biopsy techniques have been introduced (Benagiano G, Habiba M, 2012).

Key words: reproductive, abnormal uterine bleeding, morphometry, biopsy, morphology.

Мавзунинг долзарблиги: Тарихий жиҳатдан ушбу касалликнинг ташхиси каттароқ репродуктив ёшдаги аёлларда гистерэктомиядан кейин қўйилган. Бироқ визуализациянинг ноинвазив усулларининг (УТТ, компьютер томография-КТ, магнитли-резонанс томография-МРТ) ривожланиши ва кенг қўлланилиши сабабли аденомиоз 30 ёшгача бўлган аёлларда ҳам ва хаттоки ўсмирларда ҳам келиб чиқиши аниқланган. Айрим тадқиқотчилар таъкидлайдики, аномал бачадондан қон кетишини ташхисланишидаги бунчалик кенг ёш оралиғи визуализация усуллари учун ҳам, шунингдек патологоанатомик текширувлар учун ҳам ягона стандарт ташхислаш меъёрларининг йўқлиги сабабли бўлиши мумкин. Шунингдек патологоанатомнинг ташхис қўйишда беморнинг анамнезини билиши сабабли мумкин бўлган тарафкашлиги ёки текширилаётган тўқималар намуналари миқдорида фарқларнинг бўлиши каби омиллар сабабли адабиётлардаги фарқланишлар бўлиши мумкин. (Casadio P, Raffone A 2021).

Ишнинг мақсади: Тадқиқотнинг мақсади аёлларда эндометрининг ҳолатини, бачадон аденомиози ва бачадондан аномал қон кетишини морфологиясини, ҳамда микроциркуляция томирларининг ўзгаришларни баҳолаш ва морфометрик хусусиятлари мажмуасини ўрганиш.

Текшириш материаллари: Хоразм вилоятида яшовчи репродуктив ёшдаги аёлларда бачадондан аномал қон кетишининг морфологик хусусиятларида морфологик, морфометрик, ретроспектив, гистокимёвий, статистик усулларида фойдаланилди.

Олинган натижалар: Ушбу олиб борилган илмий тадқиқот ишида, Республика шошилинич тез тиббий ёрдам илмий-амалий маркази Хоразм филиалига 2021-2023 йилларда репродуктив ёшдаги аёллар бачадонидан қон кетиш билан мурожаат қилиб келган жами 127 нафар беморнинг касаллик тарихи, клиник-анамнестик тахлили, даволаш-профилактик ташхислари, гистологик текширув, морфологик, морфометрик текширувлардан ўтказилди.

Қўйилган вазифаларни ечиш учун Республика шошилинич тез тиббий ёрдам илмий-амалий маркази Хоразм филиалига репродуктив ёшдаги аёлларда бачадондан аномал қон кетишлар билан мурожаат қилган 127 нафар беморлар 2 гуруҳга бўлинди, яъни асосий гуруҳ 107 нафари репродуктив ёшдаги аномал қон кетиш билан оғриган беморлар ва назорат гуруҳи n=20 нафар худди шу ёш гуруҳидаги бачадондан аномал қон кетмаган, аммо нормал менструал цикли оғрикли ўтган беморлар текширилди (1-Жадвалга қаранг).

**ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УРГАНЧ ФИЛИАЛИ
ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ
1-ТОМ, 2-СОҢ. 2025**

Беморларнинг ёшга нисбатан статистик тахлили қилиб кўрилганда 20-25 ёш оралиғида 2 нафар, 25-30 ёш оралиғида 5 нафар, 30-35 ёш оралиғида 20 нафар, 35-40 ёш оралиғида 23 нафар, 40-45 ёш 26 нафар, 45-49 ёш оралиғида 31 нафар, (2-Жадвалга қаранг).

1-Жадвал. Репродуктив ёшдаги аёлларда бачадондан аномал қон кетишларда беморларнинг гуруҳларга тақсимланиши.

2-Жадвал. Беморларнинг ёшга нисбатан статистик тахлили.

2-жадвалда кўриниб турганидек, репродуктив ёшдаги аёллардан бачадондан аномал қон кетишлар асосан 40-49 ёшлардаги аёлларда кўп учрагани, яъни 57 нафарда учрагани аниқланди.

Назорат гуруҳидаги n=20 нафар соғлом аёллар ёшга нисбатан статистик тахлил қилиб кўрилганда 20-25 ёш оралиғида 1 нафар, 25-30 ёш оралиғида 1 нафар, 30-35 ёш оралиғида 4

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УРГАНЧ ФИЛИАЛИ
ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ
1-ТОМ, 2-СОҢ. 2025

нафар, 35-40 ёш оралиғида 6 нафар, 40-45 ёш оралиғида 5 нафар, 45-50 ёш 3 нафар эканлиги кузатилди (3-Жадвалга қаранг).

3-Жадвал. Назорат гуруҳидаги n=20 нафар аёлларнинг ёшга нисбатан статистик таҳлили.

№	Ёши	Сони
1	20-25	1
2	25-30	1
3	30-35	2
4	35-40	3
5	40-45	7
6	45-50	6

3-Жадвалда назорат гуруҳида жами бўлган n=20 нафар соғлом аёлнинг ёшга нисбатан статистик таҳлилида ёшга нисбатан тахминан ўртача $34,8 \pm 1$ ёшда соғлом аёл эканлиги аниқланди.

Реапродуктив ёшдаги аёллар бачадонидан аномал қон кетишларда уларнинг ҳудудлар кесимида, яъни Хоразм вилоятида жойлашган туман ва шаҳарлар ўрганилди. Натижада Урганч шаҳрида 26 нафар, Урганч туманида 21 нафар, Боғот туманида 3 нафар, Хонқа туманида 11 нафар, Гурлан туманида 8 нафар, Беруний туманида 4 нафар, Қўшқўпир туманида 8 нафар, Хазорасп туманида 1 нафар, Хива туманида 7 нафар, Хива шаҳрида 1 нафар, Шовот туманида 4 нафар, Янгиариқ туманида 7 нафар, Янгибозор туманида 6 нафар беморлар Республика тез-тиббий ёрдам илмий амалий маркази Хоразм филиалига мурожаат қилишган. (4-Жадвалга қаранг).

4-Жадвал. РШТЎИАМ Хоразм филиалига репродуктив ёшдаги аёллар бачадонидан аномал қон кетишларнинг туман ва шаҳарлар кесимида мурожаатлари.

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УРГАНЧ ФИЛИАЛИ ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ 1-ТОМ, 2-СОҢ. 2025

4-Жадвалда аниқланган репродуктив ёшдаги аёллар бачадонидан аномал қон кетиш билан РШТЎИАМ Хоразм филиалига мурожаат қилган беморлар орасидан Урганч шаҳрида яшовчи беморлар юқори кўрсаткичда эканлиги аниқланди.

РШТЎИАМ Хоразм филиалига бачадондан аномал қон кетиш билан мурожаат қилиб келган 107 та беморларнинг 68 таси бачадон ичи қириндиси гистологик текширилган бўлиб, 39 таси аденомиоз натижасида бачадондан аномал қон кетиши сабабли операцион олинган бачадон тўқималари ташкил қилди.

Шунингдек, репродуктив ёшдаги аёлларда бачадондан аномал қон кетишларда уларнинг касаллик тарихи нусхалари кўчирмасидан олинган маълумотлар диққат билан ўрганиб чиқилди: дастлаб касаллик тарихи олд жилдидаги касалхонага берилган йўлланмадаги ташхис, қабулхонадаги ташхис, дастлабки клиник ташхис, клиник ташхис ва якуний клиник ташхисларнинг мазмуни, кетма-кетликда бир-бирига мослиги, қўйилган вақти, тузилиши бўйича тўлиқлигига эътибор берилди. Кейин анамнез маълумотлари билан танишиб, касалликнинг бошланиши, ривожланиб бориш давлари ва уларга хос бўлган клиник белгилари, касалхонага олиб келинганидаги шикоятлари, олиб борилган даволаш тадбирлари ва уларнинг касал организмга кўрсатган таъсирлари ўрганилди. Бунда, албатта даволовчи врач томонидан касаллик тарихининг юритилганлиги, барча қисмларининг тўлдирилиш сифати ва тўлиқлигига эътибор берилди.

Хулоса: 1. Эндометрий тўқимасининг морфофункционал фаол соҳаларида қон кетиш фонида томирларнинг кенгайиши, эндометрий без эпителийларидаги морфометрик параметрлари ўзгариши, ўлчами ошишига олиб келиши аниқланди, ҳамда қон томир диаметрлари, қон томирларнинг эгаллаган майдони морфометрик ўлчамини билиш, клиницистларга бачадондан аномал қон кетиш кузатилганда қон кетишни прогнозлаш имконини яратди.

2. Эндометриал эпителия хужайраларининг цитометрик морфотиплари биринчи марта нормал ва патологик шароитида ўрганилди. Эндометрий саратонида ядролар майдони ўртача $85,87 \pm 7,60$ мкм² гача ошади ва бу кўрсаткич, эндометрийнинг бошқа ўрганилган патологияларидаги ядро майдонларининг ўртача қийматларидан юқори эканлиги исботланди.

3. Илк маротаба клиник, инструментал ва морфометрик тадқиқот усуллари асосида бачадон аномал қон кетиши билан оғриган аёлларда эндометрийнинг морфометрик параметрлари аниқланди. Морфометрик ўлчамлар орқали эндометрий без эпителийсининг нормага қараганда безли гиперплазияда, бир баробарга, атипик гипэрплазияда эса икки уч баробарга, хавфли ўсма касаллиги яъни аденокарциномасида 5 олти барабарга ошганлиги кузатилди.

4. Аденомиозда бачадондан аномал қон кетишида эндометрий ва миометрий орасидаги ўтувчи зона шикастланиши, томирлар эндотелийсини қалинлашиши, морфограммада эндометриал чегарадаги ўтувчи соҳанинг периметри $8765,51 \pm 28,16$ мкмда ошиб кетганлиги аниқланди. Эндометрий томирлари тўлақонлилик ва ўтказувчанлик ошиши кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Сатликов Р. К. и др. ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ //Монография:-Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2022. – Т. 84.

2. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беши касаллиги, уни даволаш усуллари ҳамда асоратлари (адабиётлар шарҳи) //Artikova DO XORAZM VILOYATIDA NOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO ‘LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIV KELUVCHI OMILLAR. – 2022.

3. Юлдашев Б. С. и др. СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОГО ТРАКТА ПРИ СОЧЕТАНИИ

**ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УРГАНЧ ФИЛИАЛИ
ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ
1-ТОМ, 2-СОН. 2025**

АНТИБИОТИКОВ С ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 107-109.

4. Рузобаев Р. Ю., Шейхова Х. К., Каримов Р. Х. МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 61-69.

5. Рузобаев Р. Ю. и др. АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2024. – Т. 1. – №. 11. – С. 110-112.

6. Каримов Р. Х. и др. ЗАМОНАВИЙ УЛЬТРОТОВУШ ТЕКШИРУВ АППАРАТЛАРИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 13-13.

7. Каримов Р. Х., Джуманиязова Н. С., Ражабова Ш. Ш. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНСКОЙ ПЛАЦЕНТЫ, ПОГИБШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ //SHOKH LIBRARY. – 2025.

8. Каримов Р. Х., Уринова Н. Б. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, УМЕРШИХ ОТ МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ //EDUCATION AND RESEARCH IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-582.